

ИЗУЧЕНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАЖНЫХ ПАКЕТИКОВ РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ

Ганиева Дильноза Мукумджоновна

Андижанский сельскохозяйственный и агротехнологический институт,
Адрес: Республика Узбекистан, г. Андижан, Куйганёр, улица Олийгох 1.
Тел.: +998 74 373 13 63, URL: <https://andqxai.uz/>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17855138>

Аннотация. В ходе эксперимента изучалось влияние белых, желтых и черных бумажных пакетиков на степень поражаемости семи популярных сортов яблони, двумя основными вредителями: яблонной плодовой жучкой и фиолетовой щитовкой. Наилучшие результаты были зафиксированы при использовании желтых и, в особенности, черных пакетиков, которые в большинстве случаев обеспечили полную защиту плодов.

Ключевые слова: яблоня, плоды, бумажные пакетики, белый бумажный пакетик, желтый бумажный пакетик, черный бумажный пакетик, поражаемость, вредители, плодовая жучка яблони, фиолетовая щитовка.

Abstract. The experiment examined the effect of white, yellow, and black paper bags on the susceptibility of seven popular apple varieties to two major pests: the codling moth and Olive scale. The best results were recorded with yellow and, especially, black bags, which, in most cases, provided complete fruit protection.

Key words: apple, fruits, paper bags, white paper bag, yellow paper bag, black paper bag, susceptibility, pests, codling moth, Olive scale.

Введение. Яблоня (*Malus domestica* Borkh) является одной из ведущих семечковых культур в мировом садоводстве, однако получение качественного урожая часто осложняется из-за значительного ущерба, наносимого насекомыми-вредителями. В связи с этим все более актуальным становится поиск и внедрение безопасных, экологичных и эффективных альтернатив, таких как методы органического земледелия [2]. Среди нехимических подходов особое внимание заслуживают методы физического контроля, которые направлены на создание механических барьеров, препятствующих контакту вредителей с плодами [3]. Одним из наиболее перспективных и простых в применении физических методов является индивидуальное пакетирование плодов. Пакетирование заключается в надевании на молодой завязь специального мешочка, который служит физическим препятствием для большинства вредителей,

не позволяя им отложить яйца или повредить поверхность плода [1].

Материал и, в частности, цвет пакета могут влиять на микроклимат вокруг плода, изменять интенсивность и спектральный состав проникающего света, что, в свою очередь, сказывается на окраске кожуры, биохимическом составе, а также на развитии болезней и физиологических расстройств при хранении. Так, работа Sharma и др. [4] продемонстрировала, что использование пакетов разного цвета оказывает значительное влияние на развитие окраски яблок сорта Рояль Делишес, а также на степень поражения вредителями и болезнями.

Несмотря на доказанную эффективность метода, остается необходимость в изучении сравнительной действенности пакетов различного цвета против конкретных вредителей, таких как яблонная плодожорка (*Cydia pomonella*) и фиолетовая щитовка (*Parlatoria oleae*), в конкретных почвенно-климатических условиях. В связи с этим, целью данного исследования является оценка влияния бумажных пакетов белого, желтого и черного цветов на степень повреждаемости плодов нескольких сортов яблони указанными вредителями.

Методика исследований. Методика полевого опыта по оценке эффективности бумажных пакетов для защиты плодов яблони от вредителей. Опыт закладывается в условиях плодоносящего яблоневого сада в Андижанском районе, Андижанской области, Республики Узбекистан. Объекты исследования: плоды семи сортов яблони – Пинк леди, Гала, Старкримсон, Вильямс Прайд, Кинг Девид, Мутсу и Ред Чиф. Материалы: специализированные бумажные пакеты для защиты фруктов (белого, желтого и черного цвета), устойчивые к влаге и ветру.

Оценка повреждений проводится визуально, каждого плода. Степень поражения яблонной плодожоркой и фиолетовой щитовкой оценивается по 5-балльной шкале, где: 0 баллов – повреждения отсутствуют; 1 балл – очень слабая степень повреждения (например, единичные проколы или 1-2 щитка); 2 балла – слабая степень повреждения; 3 балла – средняя степень повреждения; 4 балла – сильная степень повреждения; 5 баллов – очень сильная степень повреждения, плод полностью потерял товарный вид.

Анализ и обсуждения данных. Для варианта стандарт средний урон от плодожорки составил 3,66 балла, от щитовки – 3,36 балла. Для варианта белый бумажный пакетик средний урон от плодожорки составил 0,13 балла, от щитовки – 0,11 балла. Для варианта желтый бумажный пакетик средний урон от плодожорки составил 0,03 балла, от щитовки – 0,03 балла.

Для варианта черный бумажный пакетик средний урон от обоих вредителей составил 0 балла (таблица).

Таблица.

Поражаемость вредителями при применение бумажных пакетиков в плодах яблони, по 5-балльной шкале

Название сортов	Варианты опыта	Плодожорка яблони	Фиолетовая щитовка
Пинк леди	Стандарт – без пакетиков	4,4	2,6
	Белый бумаж. пакет.	0,1	0,2
	Желтый бумаж. пакет.	0,1	0
	Черный бумаж. пакет.	0	0
Гала	Стандарт – без пакетиков	3,2	3,5
	Белый бумаж. пакет.	0,1	0,1
	Желтый бумаж. пакет.	0	0
	Черный бумаж. пакет.	0	0
Старкримсон	Стандарт – без пакетиков	3,3	3,9
	Белый бумаж. пакет.	0,1	0,1
	Желтый бумаж. пакет.	0	0,1
	Черный бумаж. пакет.	0	0
Вильямс Прайд	Стандарт – без пакетиков	2,4	4,1
	Белый бумаж. пакет.	0,1	0,1
	Желтый бумаж. пакет.	0	0
	Черный бумаж. пакет.	0	0
Кинг Девид	Стандарт – без пакетиков	3,8	3,9
	Белый бумаж. пакет.	0,2	0,1
	Желтый бумаж. пакет.	0,1	0,1
	Черный бумаж. пакет.	0	0
Мутсу	Стандарт – без пакетиков	4,6	1,3
	Белый бумаж. пакет.	0,1	0
	Желтый бумаж. пакет.	0	0
	Черный бумаж. пакет.	0	0

Ред Чиф	Стандарт – без пакетиков	3,9	4,2
	Белый бумаж. пакет.	0,2	0,2
	Желтый бумаж. пакет.	0	0
	Черный бумаж. пакет.	0	0

Вывод из этого расчета: в среднем, любой бумажный пакет снижает уровень поражения практически до нуля. Черный пакет обеспечивает абсолютную защиту.

Наиболее наглядно эффективность демонстрирует расчет процентного снижения поражаемости по сравнению с контрольной группой без пакетов. Белый бумажный пакет снижает урон от плодовой гнили на 96,5% и от щитовки на 96,6%. Желтый бумажный пакет снижает урон от плодовой гнили на 99,2% и от щитовки на 99,1%. Черный бумажный пакет снижает урон от обоих вредителей на 100%.

Эффективность всех пакетов чрезвычайно высока. Черные пакетики обеспечивают стопроцентную защиту. Желтые пакетики отстают лишь на доли процента, что делает их практически такими же эффективными. Белые пакетики, хоть и немного уступают, все равно уничтожают более 96% угрозы.

Итоговые выводы углубленного анализа. Имеются количественное подтверждение, что метод использования пакетов снижает поражаемость вредителями на 96-100%, что является исключительно высоким показателем для агротехнического приема. Также существует четкая, хотя и небольшая, иерархия эффективности цветов. Черный эффективнее желтого, а желтый эффективнее белого. Для достижения гарантированного стопроцентного результата предпочтительнее использовать черные пакетики. При этом для сортов, особо уязвимых к конкретному вредителю, как например Мутсу для плодовой гнили, использование пакетов является не просто желательным, а критически важным методом сохранения урожая.

Выводы и предложения. Использование бумажных пакетиков для изоляции плодов является чрезвычайно эффективным агротехническим приемом для защиты яблок от яблонной плодовой гнили и фиолетовой щитовки. Метод обеспечивает снижение поражаемости вредителями на 96-100% по сравнению с контролем.

Метод пакетирования показал свою эффективность на всех семи исследуемых сортах яблони, независимо от их естественной устойчивости к вредителям, которую наблюдали в контрольной группе.

Список использованной литературы:

1. Frank D. L. Evaluation of fruit bagging as a pest management option for direct pests of apple //Insects. – 2018. – Т. 9. – №. 4. – С. 178.
2. Friedrich H. et al. Effect of organic pest management practices on apple productivity and apple food safety //Biological agriculture & horticulture. – 2003. – Т. 21. – №. 1. – С. 1-14.
3. Grasswitz T. R., Fimbres O. Efficacy of a physical method for control of direct pests of apples and peaches //Journal of Applied Entomology. – 2013. – Т. 137. – №. 10. – С. 790-800.
4. Sharma R. R. et al. Impact of pre-harvest fruit-bagging with different coloured bags on peel colour and the incidence of insect pests, disease and storage disorders in 'Royal Delicious' apple //The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. – 2014. – Т. 89. – №. 6. – С. 613-618.

